

DVS-DDM Instructivo de uso

Iván Contreras

Adecuaciones a los códigos que invocan al DVS-DDM

- Agregar los parámetros para la clasificación de los nodos en duales y primales.
- Subprograma que intercambia la información entre la Interfaz y el DVS-DDM . Dicha información son las estructuras de datos que contienen al sistema de ecuaciones lineales.
- Subprograma que llama al DVS-DDM
- Ejecuta el código que resuelve numéricamente en paralelo utilizando el DVS-DDM.

En el DVS-DDM se instancian las clases de subdominio y del método de discretización para enviarles los parámetros correspondientes al sistema de ecuaciones lineales y la clasificación de nodos.

El DVS-DDM tiene las siguientes clases y métodos para llevar a cabo lo anterior.

- Clasificación de los nodos en las caras y aristas del subdominio
- Clasificación de nodos duales y primales
- Copia del sistema de ecuaciones lineales en sus propias estructuras de datos

Preparación de programas ejecutables

Una vez que se tienen las adecuaciones al código secuencial la siguiente acción es agregar las líneas de código que llaman al DVS-DDM, preparar los parámetros que se le envían al DVS-DDM y modificar el archivo bash que al ejecutarse realiza la compilación de ambos códigos generando un solo programa ejecutable.

Compilación

Debido a que el código fuente está desarrollado en programación en paralelo es necesario tener instalados los compiladores MPI y GCC para los códigos en C++. También se requiere tener disponibles las siguientes bibliotecas:

- `lmpi_cxx`
- `lstdc++ DVSIImplementation.tex`

para llevar a cabo el linkeado entre los códigos .

Directorio de archivos

Los códigos del DVS-DDM tienen que estar en el directorio `ParallelApplication` el cual a su vez estará en el sistema de archivos donde se encuentra el programa fuente del código que aplica el método numérico de discretización.

Makefile y compilado de códigos fuente

La compilación se hace usando un archivo `make` que proporcionamos con la distribución del DVS-DDM el cual requiere ser modificado de la siguiente manera:

1. El nombre del archivo fuente en Fortran o C.
2. El nombre del código objeto `.o`

Para generar el programa ejecutable en la línea de comandos se ejecuta el programa `make` modificado para la compilación usando MPI.

Ejecución

Para ejecutar el programa se le da la siguiente instrucción en la línea de comandos

```
bsub -m g1 -oo nombre-archivo-salida
      -eo archivo-error -q q_hpc
      -n N mpirun ./nombre_executable
```

Salida de datos

Una vez que el DVS-DDM obtuvo la solución numérica en sus estructuras de datos devuelve el control al programa que lo invocó. La solución numérica quedará almacenada en la variable

```
u_sol
```

que es un arreglo de doubles y al cual se tiene acceso desde el programa externo una vez que el DVS-DDM termine su ejecución. Este arreglo es de una longitud igual al número de nodos en el subdominio (tanto nodos con incógnitas como con valores conocidos). Por lo que la solución numérica, que sólo se calcula en los nodos con incógnitas) hay que copiarla en el orden adecuado para ello se utiliza la numeración local. Las entradas de ese arreglo correspondientes a los nodos que no son incógnitas se les asigna el valor cero.

El usuario externo requiere extraer la solución usando la información en la matriz del sistema de cuántas y cuáles columnas por renglón son distintas de cero.

La concatenación de la solución global y el mapeo a la numeración de la malla fina de todo el subdominio la realizará el usuario en el programa externo.

Compilación y ejecución en el cluster Miztli del código DVS-DDM

Para la ejecución del código DVS-DDM se ha reunido todos los módulos conteniendo las clases en C++ en una carpeta denominada `./src`, en la que se localiza el archivo `makefile`, la secuencia de líneas de comandos en consola de linux en Miztli se enlista a continuación:

```
module load openmpi-x86_64
export OMPI_MCA_rmaps_base_oversubscribe=1
rm *.o ./mf2005
make
```

Para la ejecución se crea un archivo bash, que se manda a la cola de ejecución de Miztli , con la siguiente información

```
#!/bin/bash +H
#BSUB -m g1
#BSUB -oo salida-2D-30-abril-20-4_p_g1%J
#BSUB -eo error19
#BSUB -q q_hpc
#BSUB -n 4
#BSUB -R "same[model] span[ptile='!'],Intel_EM64T:16,Intel_a:20,Intel_b:20,Intel_c:32,Intel_d:32]"
mpirun -np 4 ./DVS-DDM_2_0 file SimetricoSinpixSinpiy-np 4 -p 2 -m PMF1 -Nx 2 -Ny 2 -Mx 10 -My 10
```

El envío a la cola de ejecución se hace mediante la instrucción

```
bsub < nombre del archivo bash
```